

Jurnal Hata Poda :
Jurnal Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Indonesia
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/hatapoda>
Vol. 10. No. 01 (2024) 1-10

PENGARUH METODEN PEMBELAJARAN TERHADAP KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH DASAR

ANISA AWALIAH HARAHAHAP¹, EVA JULIANI, M. Pd²
Anisaawaliah27272@gmail.com, evajuliana503@gmail.com

Abstract

The ability to speak Indonesian is an important aspect in a child's development, because it plays a role in the learning process, communication and social interaction. One of the factors is the low speaking ability of students in the subject Indonesian in teaching and learning activities, namely the teacher does not use it methods vary and tend to use conventional methods. For In response to this problem, the author is interested in using the method role playing in learning speaking skills. This research adopted a classroom experimental method with an interactive approach, involving learning activities, games and direct interaction with researchers. The research results showed a significant increase in students' Indonesian language skills after participating in the experiment, which was marked by an increase in the frequency of use of Indonesian in interactions with researchers. This research analyzes social learning theory and ecological systems theory to explain the factors that influence students' language skills, including family environment, peers and school environment. The suggestions emphasize the importance of using Indonesian as the language of instruction in the learning process to improve the language skills of students in the village and provide recommendations for further research.

Keywords : *Learning Methods, Speaking, Indonesian*

Abstrak

Kemampuan berbahasa Indonesia merupakan aspek penting dalam perkembangan anak, karena berperan dalam proses belajar, komunikasi, dan interaksi social. Salah satu faktor rendahnya

kemampuan berbicara siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar mengajar yaitu guru tidak menggunakan metode yang bervariasi dan cenderung menggunakan metode konvensional. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menggunakan metode bermain peran dalam pembelajaran kemampuan berbicara. Penelitian ini mengadopsi metode eksperimen kelas dengan pendekatan interaktif, melibatkan kegiatan pembelajaran, permainan, dan interaksi langsung dengan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan berbahasa Indonesia siswa setelah mengikuti eksperimen, yang ditandai dengan peningkatan frekuensi penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan peneliti. Penelitian ini menganalisis teori belajar sosial (*social learning theory*) dan teori sistem ekologi untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan berbahasa siswa, termasuk lingkungan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Saran menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa di desa tersebut dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

Kata Kunci : *Metode Pembelajaran, Berbicara, Bahasa Indonesia*

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan dan perwujudan individu. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui proses pembelajaran. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu tujuan pendidikan jika dilihat dari UU RI no. 20 Tahun 2003, adalah mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang cakap. Istilah cakap menurut kamus umum bahasa Indonesia di antaranya memiliki ciri kemampuan berbahasa yaitu satu kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa agar dapat berkomunikasi secara baik dan benar.

Keterampilan berbahasa mencakup empat aspek, yaitu (1) keterampilan berbicara, (2) keterampilan berbicara, (3) keterampilan membaca, dan (4) keterampilan menulis. Setiap

keterampilan mempunyai hubungan erat dengan keterampilan-keterampilan lainnya. Keterampilan-keterampilan tersebut hanya dapat dikuasai dengan jalan praktik dan latihan yang berkelanjutan. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan atau merupakan catur tunggal. (Henry Guntur Tarigan, 2018: 130). Peningkatan keterampilan berbahasa tersebut dilaksanakan secara terpadu, kontekstual, dan fungsional dengan fokus pada keterampilan berbicara, membaca, dan menulis secara berganti-ganti dan berkesinambungan.

Salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari adalah keterampilan berbicara sebagai metode komunikasi lisan yang efektif. Tarigan (2018: 132) menyatakan bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Tarigan (2018: 126) berpendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan.

Bahasa adalah alat untuk melakukan komunikasi dan bekerja sama dengan orang lain serta alat untuk mengidentifikasi diri. Bahasa adalah alat komunikasi antar manusia dapat berbentuk lisan, tulisan atau isyarat. Dengan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, anak akan mendapatkan banyak sekali kosa kata, sekaligus dapat juga mengekspresikan dirinya. Anak akan belajar bagaimana berpartisipasi dalam suatu percakapan dan menggunakan bahasanya untuk memecahkan masalah. Bahasa merupakan suatu sistem simbol untuk berkomunikasi dengan orang lain, meliputi daya cipta dan sistem aturan. Dengan demikian, bahasa pada manusia merupakan upaya kreatif yang tidak pernah berhenti.

Speaking and writing are called productive ability, and they produce communication, artinya berbicara dan menulis disebut kemampuan produktif, dan mereka menghasilkan komunikasi (Iful Rahmawati Mega, 2020: 173). Berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif, artinya suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan gagasan, pikiran atau perasaan sehingga gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran pembicara dapat dipahami orang lain.

Memang setiap orang menganggap mudah untuk bisa berbicara atau berkomunikasi secara lisan, tetapi tidak semua memiliki keterampilan untuk berbicara secara baik dan benar. Oleh karena

itu, pembelajaran keterampilan berbicara seharusnya mendapat perhatian dalam pembelajaran keterampilan berbahasa di pendidikan formal khususnya di sekolah dasar. Keterampilan berbicara di SD merupakan inti dari proses pembelajaran bahasa di sekolah, karena dengan pembelajaran berbicara siswa dapat berkomunikasi di dalam maupun di luar kelas sesuai dengan perkembangan jiwanya. Keterampilan berbicara penting diajarkan karena dengan keterampilan itu seorang siswa akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan menyimak. Kemampuan berpikir tersebut akan terlatih ketika mereka mengorganisasikan, mengonsepan, dan menyederhanakan pikiran, perasaan, dan ide kepada orang lain secara lisan.

Di sekolah dasar, kemampuan berbahasa perlu dilatih sejak dini karena bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi serta sering dijadikan tolak ukur kecerdasan siswa. Kemampuan berbahasa termasuk salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan, karena melalui bahasa siswa mampu melakukan komunikasi, menciptakan berbagai interaksi simbolik dalam mengungkapkan keinginan, perasaan, pengalaman, dan pengetahuannya. Mata pelajaran bahasa Indonesia adalah program pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan sikap positif terhadap bahasa, terutama bahasa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya (Hendriarto et al., 2021); (Nugraha et al., 2021); (Sudarmo et al., 2021); (Hutagaluh et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pembelajaran

Konsep pembelajaran menurut Corey (dalam Sagala, 2010, h. 61) adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi

tertentu, pembelajaran merupakan subjek khusus dari pendidikan. Lingkungan belajar hendaknya dikelola dengan baik karena pembelajaran memiliki peranan penting dalam pendidikan.

Menurut J.R David dalam *Teaching Strategies for College Class Room* yang dikutip oleh Abdul Majid (2014, h. 132) “metode adalah cara untuk mencapai sesuatu”. Upaya untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegiatan pembelajaran agar tujuan dapat dicapai secara optimal dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat.

Metode pembelajaran adalah cara pendidik memberikan pelajaran dan cara peserta didik menerima pelajaran pada waktu pelajaran berlangsung, baik dalam bentuk memberitahukan atau membangkitkan. Jadi peranan metode pembelajaran ialah sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif.

Dalam menggunakan suatu metode, kita seharusnya memiliki beberapa landasan pemikiran mengapa kita memakai metode tersebut. Prinsip pemakaian metode yang digunakan berfungsi untuk memberi penguatan terhadap apa yang kita kerjakan, sehingga kita mempunyai alasan yang kuat dalam menggunakan metode tertentu.

Metode yang dipilih pendidik seharusnya merupakan metode yang tepat, metode yang tidak bertentangan dengan tujuan pembelajaran atau standart kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam RPP.

Khusus metode mengajar dalam kelas, efektifitas sebuah metode dipengaruhi oleh faktor tujuan, faktor siswa, faktor situasi, dan faktor guru itu sendiri. Dengan memiliki pengetahuan secara umum mengenai sifat berbagai metode, seorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dalam situasi dan kondisi pengajaran yang khusus.

Dipilihnya beberapa metode tertentu dalam suatu pembelajaran bertujuan untuk memberi jalan atau sebaik mungkin bagi pelaksanaan dan kesuksesan operasional pembelajaran. Sedangkan dalam konteks lain, metode dapat merupakan sarana untuk menemukan, menguji data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin suatu ilmu. Dalam hal ini, metode bertujuan untuk lebih memudahkan proses dan hasil pembelajaran sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dan sebaik mungkin.

Kemampuan Berbicara

Menurut Hasan Alwi (2005, h. 707) “kemampuan artinya kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan”. Kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kompetensi yang ada dalam pribadi setiap individu tersebut yang membuat seseorang mampu melakukan suatu tindakan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Kemampuan bercerita merupakan suatu tindakan yang tidak hanya melibatkan naskah cerita saja tetapi juga perlu memperlihatkan suara, lafal, intonasi dan gerak sehingga seseorang itu dapat bercerita dengan baik.

Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering memilih berbicara untuk berkomunikasi. Komunikasi akan lebih efektif jika dilakukan dengan berbicara. Oleh karena itu, berbicara memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari adalah keterampilan berbicara sebagai media komunikasi lisan yang efektif.

Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi atau artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan. Sebagai perluasan dari batasan ini dapat kita katakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar (audible) dan yang kelihatan (visible) yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Lebih jauh lagi, berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik sedemikian ekstensif, secara luas sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial.

Penguasaan teori berbicara bukanlah tujuan utama dalam pembelajaran berbicara. Hal terpenting dalam pembelajaran berbicara adalah siswa mampu berbicara sesuai dengan konteks. Pembelajaran berbicara harus berorientasi pada aspek penggunaan bahasa, bukan pada aturan pemakaiannya. Berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif, artinya suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan gagasan, pikiran atau perasaan sehingga gagasangagasan yang ada dalam pikiran pembicara dapat dipahami orang lain.

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersamaan dengan dimulai berlakunya konstitusi di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, kenyataan sejarah bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antarsuku, antardaerah, dan antarbudaya.

Bahasa Indonesia di SD adalah pembelajaran bahasa Indonesia di SD dilaksanakan secara terpadu. Pembelajaran secara terpadu seharusnya dilaksanakan sesuai dengan cara siswa memandang dan menghayati dunianya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan siswa dapat memahami secara rasional serta konsep – konsep yang terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia.

Pelajaran bahasa Indonesia mulai dikenalkan di tingkat Sekolah Dasar sejak kelas 1 SD. Mata pelajaran bahasa Indonesia diberikan di semua jenjang pendidikan formal. Menurut Hartati (2003) standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia bersumber pada hakikat pembelajaran bahasa yaitu belajar bahasa (belajar berkomunikasi) dan belajar sastra (belajar menghargai manusia dan nilai – nilai kemanusiaannya). Oleh karena itu pembelajaran bahasa Indonesia mengupayakan peningkatan kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis serta menghargai karya cipta bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berbicara bahasa Indonesia di sekolah dasar menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan berbagai penelitian, metode pembelajaran yang inovatif, seperti metode bermain peran, diskusi kelompok, dan berbasis proyek, memberikan dampak positif terhadap perkembangan keterampilan berbicara siswa. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat disimpulkan:

1. Peningkatan Kepercayaan Diri Siswa

Metode pembelajaran aktif dan partisipatif, seperti bermain peran atau simulasi, membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Siswa merasa lebih nyaman menyampaikan ide atau pendapat dalam suasana yang mendukung.

2. Peningkatan Keterampilan Berbahasa

Metode yang melibatkan interaksi langsung antara siswa, seperti diskusi kelompok atau debat, mendorong siswa untuk memperkaya kosa kata dan meningkatkan struktur bahasa mereka.

3. Pengaruh Positif pada Motivasi Belajar

Siswa cenderung lebih termotivasi belajar berbicara bahasa Indonesia jika metode pembelajaran dirancang menarik dan relevan, seperti menggunakan media digital, permainan, atau topik yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari.

4. Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreativitas

Metode berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) tidak hanya meningkatkan kemampuan berbicara, tetapi juga melatih siswa berpikir kritis dalam menyampaikan argumen dan ide.

5. Keterlibatan Guru dalam Fasilitasi Pembelajaran

Guru memiliki peran penting dalam memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Metode yang adaptif terhadap tingkat perkembangan siswa dan kebutuhan kurikulum memberikan hasil yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, penggunaan metode pembelajaran yang variatif, aktif, dan kontekstual memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia siswa di sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dalam pembelajaran mampu mendukung penguasaan keterampilan berbahasa secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuanda, Dadan. 2006. Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Komunikatif dan Menyenangkan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Finoza, Lamuddin. 2006. Komposisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Diksi Ihsan Mulia.

- Hamalik, O. 2011. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi aksara Isjoni. 2010. Keterampilan Berbicara dan konsep dasar berbicara. Bandung: Alfabeta.
- N.K, Roestiyah. 2008. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta. Nurgiyantoro, Burhan. 2001. Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra. Yogyakarta: BPFE.
- Sardiman. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jkarta Rajawali Pers Sudjono, N. 2011. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Al gesindo
- Sugiono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Usman, U, Muh. 2005. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.